

YANGI TAHRIRDAGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA YOSHLARNING HUQUQ VA ERKINLIKLARINING KAFOLATLANISHI

¹Umurzakova Nargixon Muxtarovna, ²Mirzayeva Zuxra-bonu Turakulovna

¹Ilmiy rahbar, Toshkent Davlat AgrarUniversitet, “Gumanitar fanlar va huquq” kafedrası katta o‘qituvchisi

²Toshkent Davlat Agrar Universitet “Yurisprudensiya” yo‘nalish 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885628>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, yurtimizda yashab istiqomat qilayotgan barcha yoshlarning huquq va erkinliklari, ularning burchlari shuningdek ularga hozirda berilayotgan imkoniyatlar, shu bilan birgalikda amaldagi qonunlarning ijtimoiy hayotimizda qay tarzda amal qilinayotgani va fuqarolarning ularga nisatan munosabati bilan birgalikda yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi o‘zgarishlar to‘g‘risida ma‘lumotlar, muammolar va ularga berilgan oqilona yechimlar to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlarning huquq va erkinliklari, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.

Аннотация. В этой статье рассматриваются права и свободы всех молодых людей, живущих в нашей стране, их обязанности, а также возможности, которые в настоящее время им предоставляются, в то же время, вместе с тем, каким образом действующие законы реализуются в нашей общественной жизни и отношение граждан к ним, информация о внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан в новой редакции, представлена информация о проблемах и предлагаемых для них разумных решениях.

Ключевые слова: права и свободы всех молодых людей, Конституцию Республики Узбекистан.

Abstract. In this article, the rights and freedoms of all young people living in our country, their duties as well as the opportunities that are currently given to them, at the same time, together with the ways in which the current laws are implemented in our social life and the attitude of citizens towards them, information about amendments in the Constitution of the Republic of Uzbekistan in the new edition, information about problems and reasonable solutions given to them are presented.

Keywords: The rights and freedoms of all young people, the Constitution of the Republic of the Uzbekistan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning barcha huquq va erkinlari kafolatlangan bo‘lib u 6 bo‘lim 27 bob 155 moddadan iboratdir unda nafaqat yetuk fuqarolarning balki kelajagimiz qaldirg‘ochlari bo‘lmish yoshlarimizning ham huquqlari, erkinliklari shuningdek ularning erkin va barkamol hayot kechirishlari uchun belgilangan normalari keltirilgandir. O‘zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 3 – bo‘limi Jamiyat va shaxs deb nomlanib, uning 24- bobi hozirda avvalgi eski tahrirdagi konstitutsiyamizga qaraganda ancha sayqallashdi hozirda bu bob Oila, yoshlar, bolalar deb nomlangan va 76, 77, 78,79,80 moddalarni o‘z ichiga oladi. Avvalombor, oila instituti bosh o‘rinda ekanligi, chunki qachonki barkamol mustahkam oila bunyod etilsa, ularda tarbiya olayotgan shaxslarning jamiyat a‘zosi sifatidagi o‘rni bu bilan birgalikda davlatni yuksaltirish salmog‘i yanada kengayadi. **76- modda** oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir, nikoh tomonlarning teng huquqlik va ixtiyoriy roziligi asosida bo‘lishligi shu bilan birga xalqning

an’anaviy oilaviy qadriyatlariga saoslangan bo’lishligi lozimdir. Davlat oilaning to’laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi. Bolalar-kelajagimiz egalari ekan ularning aqliy, jismoniy va madaniy jihatdan rivojlanishi uchun eng yaxshi shart – sharoitlarni yaratish zarurdir. Shu boisdan mamlakatimizda bolalarning manfaatlarini birinchi navbatda ta’minlash prinsipi asosida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. O’zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 78- moddasida bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy, madaniy jihatdan to’laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyati ekanligi keltirilgan. Aslida „bola” deganda kimni tushunamiz? BMTning Bola huquqlari to’g’risidagi konvensiyasi va milliy qonunchiimizga muvofiq **18 yoshga to’lgunga qadar bo’lgan shaxs bola hisoblanadi**. Agar shunga asoslanadigan bo’lsak, bugun yurtimiz aholisining qariyb **12,1 mln nafari** bolalardan iborat bo’lib, ular mamlakatimiz aholisining 35 foizini tashkil etmoqda. Konvensiyaning 3- moddasida „bolalarga nisbatan amalga oshiriladigan barcha harakatlarda, ular davlat yoki xususiy ijtimoiy himoya muassasalari, sudlar, ma’muriy yoki qonun chiqaruvchi organlar tomonidan amalga oshirilishidan qat’iy nazar bolaning eng axshi manfaatlarini birinchi navbatda inobatga olinadi” deb belgilangan. Bolalarning huquqlarini himoya qilish borasidagi shu kabi normalar yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ham konstitutsiyaviy norma sifatida o’z aksini topgan. Mazkur konstitutsiyaviy normalarni yanada mustahkamlashda hozirda davlat:

- **Bolalarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash himoya qilish uchun** qonunchilik va amaliyotni takomillashtirmoqda, bu orqali nafaqat bolalar bilan bo’g’liq sud jarayonlari balki ta’lim, sog’liqni saqalash va shu kabi ijtimoiy sohalarda ularning eng yaxshi manfaatlarini hisobga olinishi ta’minlanmoqda

- **Bolalarning jismoniy rivojlanishi uchun** har bir shahar, tuman mahalla tashkil etish qishloqlarda hamda maktablarda sport maydonchasi yoki sport zalini tashkil etish, turli sport to’garaklarining samarali yo’lga qo’yilish kabi choralar ko’rilmoqda.

- **Bolalarning aqliy rivojlanishi uchun** maktab va maktabgacha ta’lim sifatini yaxshilash, bolalarga mo’ljallangan adabiyot, o’quv va multimediya, internet dasturlarini tayorlash, kutubxonalarining kitob fondini boyitish va malakali kadrlar asosida ta’lim berish sifatini yuqori tashkil etish belgilanmoqda. Mazkur normalarning Asosiy oliy qonunga kiritilishi yurtimiz kelajagi bo’lmish yoshlarning sog’lom, barkamol, zukko, zehni bo’lib ulg’ayishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratishga, ularning qobiliyat va imkoniyatlarini to’liq ro’yobga chiqarishga xizmat qiladi.

- O’zbekiston azal azaldan oila va farzandni yuksak qadrlaydigan davlat sifatida e’tirof etiladi, shu ma’noda ota-onalar zimmasiga bolalarni jismonan va manan barkamol etib tarbiyalashga, ta’lim berishga doir bir qancha masuliyatni o’z zimmasiga olgan. Shu bois yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 77- moddasida „**Ota-onalar va ularning o’rnini bosuvchi shaxslar o’z farzandlarini voyaga yetgunga qadar boqish, ularning tarbiyasi, ta’lim olishi, sog’lom, to’laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g’amxo’rlik qilishga majburdirlar**” degan norma kitildi. Ushbu norma Bola huquqlari to’g’risidagi konvensiya talablariga to’la muvofiqdir. Eski Konstitutsiyamizda bolalarning to’laqonli haq-huquqlarini barkamollikka yetkazish ularning ta’lim olishi, sog’lom, to’laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida faqatgina ota-ona zimmasida ekanligi qayd etilgan edi endilikda esa ularni o’rnini bosuvchi shaxslar ham ular bilan bir qatorda ma’sul ekanliklari qayd etilgan. Bundan

ko'zlangan asosiy maqsad farzandlar ta'lim va tarbiyasida ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning ma'suliyatini va javobgarligini oshirishdir. Afsuski, hayotimizda bolalarga ta'lim-tarbiya berish, moddiy ta'minlash, himoya qilish, ularning sog'lig'i, jismoniy, ruhiy ma'naviy va axloqiy kamoloti haqida g'amxo'rlik qilmaydiganlar ham uchraydi. Hozirda aynan bu moddaning ko'pgina bandlari hayotimizda qo'llanilmayapti va qonunning buzilishi hollari uchramoqda misol qilib yurtimizning ko'pgina hududlarida to'laqonli voyaga yetmagan qizlarning erta turmushga berish hollari kuzatilmoqda amaldagi Fuqarolik kodeksiga muvofiq to'la muomila layoqati va turmush qurish Yoshi 18 yosh etib belgilangan lekin amalda ko'plab fuqarolar bu normani buzishmoqda va o'z qizlarini erta turmushga berishmoqda.

- **Birinchi o'rinda** Konstitusiyamizning 77- modasida qayd etilgan ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslarning o'z farzandlarini **voya yetgunga qadar ya'ni 18 yoshga to'lganligiga qadar boqishi va bir qator majburiyatlarni** bajarishi shart bo'lgan normaning buzilishi

- **Ikkinchi o'rinda Fuqarolik va Oila kodeksida keltirilgan bir qator normlarning buzilganligini** va bu holatlar yurtimizda erta turmush sababli ajrashishlarning ko'payib ketishiga, shuningdek ushbu huquqbuzarliklarni ko'payib ketayotganligi jamiyatimizga zarar beruvchi asosiy illat bo'lib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. **2023- yil noyabr holatiga ko'ra ajrashishlar soni 4221 tani tashkil etgan bu juda achinarli holat**. Shu sababli ham aynan bunday huquqbuzarliklarni oldini olish ularni ildiz otib ketmasligini profilaktik chorasini ko'rish uchun bir qator ishlarni amalga oshirish lozim.

- **Birinchi dan har bir shahar, qishloq, tumanlarda mavjuda bo'lgan barcha maktablarda, kollej litseylarda kuchli psixologlarni va ular bilan birga Ichki ishlar organari xodimlari va yoshlar yetakchilari bilan birga har haftada Konstitutsiyada keltirilgan yoshlarning huquqlariga doir normalar bu bilan aloqador kodekslardagi moddalar tanishtirilishi, agar shu kabi normalarning buzilishi kuzatilsa, qay tartibda kimga murojaat etishlari haqidagi tadbirlar tashkil etilishi kerak.**

- **Ikkinchi dan aynan bu tadirilar mahalla fuqarolar yig'inida ham 7 lik jamoasi bilan birgalikda fuqarolarni jamlagan holda amlga oshirilishi belgilanishi shart.**

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yoshlarning Konstitusiyada keltirilgan huquqlari va barcha imkoniyatlari to'laqonli ta'minlanishi uchun har bir inson birdek mas'uldur va bu orqali haqiqiy fuqarolik jamiyatini rivojlantirish istiqbollari yaratiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiton Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Yangilanayotgan Konstitutsiya 100 savolga 100 javob kitobi